

OB'EKTLARNING YO'QOLGAN IDENTIFIKATOR RAQAMINI QAYTA TIKLASH MASALASI

Babadjanov Elmurod Satimbayevich

PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU DCs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853422>

Abstract. This article focuses on the problem of identifying objects when the identification tool of the identified objects is lost or the old one is not replaced with a new one in time. As a result, in the process of identifying or restoring identification numbers, the idea of formally setting and solving the problem is presented, taking into account the dynamic-static parameters of the objects and the golden rules.

Key words: ID number, identifier, RFID, NFC, static and dynamic data, golden rule.

KIRISH

Hozirgi kunda katta-kichik o'lchamdagi muhim hisoblanuvchi ob'ektlarni inventarizatsiya qilish, kuzatish va boshqarishda ular noyob raqamli identifikatsiya qilish juda ommalashgan. Identifikatsiya usullariga asosan oddiy vizual ko'rinish kodi yoki tamg'lash, shtrix kod, QR-code, elektron kontaktiz radiochastotali kodlash (RFID, NFC) kiradi. Va ko'pchilik hollarda ob'ektga identifikatsiya kodini ta'minlovchi vosita (birka, etiketka, belgi, teg) birlashtiriladi hamda buni qisqacha ID raqam deyiladi. Shuningdek, ob'ektlari identifikatsiya qiluvchi faoliyat turlariga kirish-chiqishlarni boshqarish, logistika, omborxonalar, savdo rastalari buyumlari, transport sohasi va hayvonlar nazorati, tashkilot jixozlari, kutubxonalar kabilardan iborat.

MAVJUD MUAMMO

Amaliyotda ob'ektlarga birlashtirilgan ID raqamlar vaqt o'tishi yoki biror jarayon almashinuvida, eskirganda, yangilanishida va eng asosiysi tashqi ta'sir sababli yo'qolganda (olinganda) almashtiriladi, ya'ni oldingisining o'rniga yangisi qo'yiladi. Muammo kelib chiqadigan vaziyat shundan iboratki, ko'pchilik hollarda ID raqam ob'ektdan olinganda (tabiiy, sun'iy, tasodifiy), tushib qolganda yoki ID raqamlar vaqtida almashtirilmaganda vaqt o'tishi bilan ob'ekt to'g'risidagi ma'lumotlarda muammolik, tushunarsizlik, qaydnomalar tarixida uzilish paydo bo'ladi. Agar bu avtomatik boshqaruv tizimlariga tegishli va ma'lumotlar real vaqt rejimida taxlil kilinadigan bo'lsa katta muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bunday ob'ektlar qatoriga ma'lumotlari doimiy qayd qilinib boruvchi ishlab chiqarish va/yoki xarakatdagi ob'ektlar kiradi.

MASALANI KELIB CHIQISHI VA BELGILASHLAR

Mazkur ishda biror ishlab chiqarish yoki tashkilotga tegishli bo'lgan bir xil xususiyatli guruh ob'ektlariga o'rnatilgan birkalar bo'icha tadqiq etiladi. Aniqroq aytilganda guruh ob'ektlaridan ayrimlarning o'rnatilgan birkalar yo'qolganda vaqtda uning o'rniga qo'yilgan yangi birkalar oldin qaysi ob'ektga tegishli ekanligini aniqlash qaraladi. Ya'ni ayrim ob'ektlarni t_{old} vaqtdagi b_L birkalari yo'qolgan va ularga t_{new} ma'lum vaqtdan so'ng b_K yangi birkalar birlashtirilgan. Bu vaziyat uchun $[t_{old}, t_{new}]$ vaqt oralig'ida ob'ektlarda kechgan voqealik (mavjud ma'lumotlar) asosida yangi $K = (k_1, \dots, k_p)$ birkalar oldingi $B = (b_1, \dots, b_q)$ birkalar orasidagi moslikni topish lozim.

Ma'lumki, ob'ektlarni individualligini tasniflovchi statik va dinamik ma'lumotlar mavjud. Jumladan, statiklarga ob'ekt ro'yxatdan o'tgan/chiqarilgan sana, fizik-biologik xususiyatlari, o'ziga xosligi, rangi, o'lchami kabilardan iborat, dinamik ma'lumotlarga joriy vaqtdagi ishlab

chiqarishdagi ko'rsatkichlari, texnik-fiziologik ko'rsatkichlari, ko'rikdan o'tkazilishi hamda ob'ektdagi o'zgarishlar kabi ma'lumotlar kiradi. Birka yo'qolganda asosan dinamik ma'lumotlar orqali aniqlanadi.

Endi ushbu masala bo'yicha matematik belgilash kiritiladi:

- N – tashkilotda ro'yxatdan o'tgan va real vaqtda mavjud ob'ektlar soni;
- M – tashkilotda jami ro'yxatdan o'tgan barcha ob'ektlardagi birkalar soni ($N \leq M$);
- $CB = (i, b_j, t_{begin}, t_{end}), (i = 1..N, j = 1..M)$ – ob'ektdagi birkalar. Bu yerda i - ob'ektga b_j - birka t_{begin} sanada o'rnatilgan va t_{end} sanada ob'ekt tashkilot ro'yxatidan chiqarilgan;
- $C = \{i, DS, DD\}$ – ob'ekt to'g'risidagi statik va dinamik ma'lumotlar;
- $DS = (i, data_{birth}, data_{death}, static_{paramert})$ – statik ma'lumotlar, bu yerda ob'ektning kelish va chiqish sanasi, xususiyatlari, rangi kabililar;
- $DD = (i, dinamic_{par\ 1}, dinamic_{par\ 2}, \dots)$ – dinamik ma'lumotlar, bu yerda misol uchun $dynamic_{par\ 1}$ - ob'ektning ishlab chiqarish ko'rsatkichi, $dynamic_{par\ 2}$ - ko'rikdan o'tkazilishi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar sanalari bilan (qaydnomalar).

MASALANI QO'YILISHI

Belgilashlardan kelib chiqib endi misol uchun ob'ektlarning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari qaydnomasi orqali yo'qolgan birkalarni topish masalasini qaraylik. Tashkilotda ob'ektlarning ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini nazoratlash tadbirlari kundalik (faqat avtomatlashtirilgan tizimlarda) yoki ixtiyoriy vaqt oralig'ida o'tkaziladi. Albatta ob'ektlarning individual ishlab chiqarish ko'rsatkichlari birkalar yordamida qayd qilinadi. Agar shu nazoratlashda bir yoki undan ko'p birkalar yo'qligi aniqlansa, ushbu sanada noma'lum ob'ektlarning maxsuldorlik ko'rsatkichlari qaydnomaga raqamsiz holda yoziladi. Birkasi yo'qolgan ob'ektlarga yangi birkalar biror kunlari (>1) o'tib qo'yiladi. Birka qo'yilgunga qadar shu tarzda qaydnoma yuritiladi. Ob'ekt yangidan birkalangandan so'ng navbatdagi qaydnomalar yangi birkalar orqali amalga oshiriladi (1-rasm). Bu yerda birkasiz ob'ektning qaydnomalari 1) oldingi vaqtdagi birkali va 2) yangi birkali qaysi ob'ektga mos kelishini aniqlash muammo hisoblanadi. Bular quyidagicha belgilab olinadi:

- *Oldingi davr.* X – birkasi mavjud va ro'yxatdan chiqarilmagan, lekin, joriy vaqtga nisbatan parametrlari qayd qilinmagan ob'ektlar. Xususiy holda mavjud birkalarning ma'lum vaqt oralig'ida ishlab chiqarish maxsuldorligi qaydnomasi $X = (b^{old}, X_{data}, X_{indikator})$;
- *Noma'lum davr.* Z – ma'lum vaqt oralig'ida birkasi noma'lum ob'ektlarning dinamik parametrlari. Xususiy holda birkasiz ob'ektlarning ishlab chiqarish qaydnomasi: $Z = (Z_{data}, Z_{indikator})$
- *Yangi davr.* Y – yangi birka o'rnatilgan ob'ektlarning ma'lum vaqt oralig'idagi parametrlari. Xususiy holda noma'lum birkalarning ishlab chiqarish maxsuldorligi uchun $Y = (b^{new}, Y_{data}, Y_{indikator})$.

Nazorat vaqtlari
 $T^X = (t_{\tau_i+1}, \dots, t_\alpha), T^Z = (t_{\alpha+1}, \dots, t_\beta), T^Y = (t_{\beta+1}, \dots, t_\gamma), - \text{kun oraligi}$
 $(\bar{\alpha} = \alpha - \tau_i; \bar{\beta} = \beta - \alpha; \bar{\gamma} = \gamma - \beta \text{ lar mos ravishda interval kattaligi})$

1-rasm. Vaqt seriyalarida ishlab chiqarish maxsuldorlikni uzilishlari

VAZIFALAR

Berilgan (X, Y, Z) ma'lumotlarga ko'ra oldingi yo'qolgan birkalarni yangi birkalarga mos qo'yish masalasi yechishda quyidagi uchta vazifani bajarilishi lozim:

- 1) Chap tomondan yaqinlashish $(X \rightarrow Z)$. Oldingi birkasi aniq vaqtdagi ishlab chiqarish maxsuldorligi maxsus oltin qoida funksiyalar orqali chap tomondan boshlab noma'lum davrning har bir vaqt seriyasi uchun moslikni topish (maxsus yaratilgan algoritm yoki mashinali o'qitish algoritmlari orqali amalga oshirish mumkin);
- 2) O'ng tomondan yaqinlashish $(Z \leftarrow Y)$. Yangi birkalarni ko'rsatkichlari bo'yicha interpolyatsiya funksiya quriladi va o'ng tomondan boshlab noma'lum davrning har bir vaqt seriyasi uchun moslikni topish;
- 3) noma'lum davrning vaqt seriyalaridagi ko'rsatkichlar o'rtasida moslik qonuniyatini topish.

Keyin birkalar juftligi uchun natijalar umumlashtiriladi:

$$W(b^{old}, b^{new}) = avg((X \rightarrow Z) + F(Z) + (Z \leftarrow Y))$$

Mazkur ketma-ketlik umumiy g'oya sifatida qaralib, bu X ning oltin qoidasi asosida o'zgarishi mumkin. Misol uchun ko'pchilik masalalarda faqat chap tomondan yaqinlashish bajarilib, u quyidagicha bo'lishi mumkin:

- 1) $\hat{X} = (X \rightarrow Z)$. X ning qiymatlari asosida chap tomondan Z ning vaqt seriyasi uchun moslik topiladi va natijalar X ga birlashtiriladi;
- 2) $(\hat{X} \rightarrow Y)$. Yangi birkalarni ko'rsatkichlari maxsus funksiya yordamida umumlashtiriladi va bu xuddi Z ning bitta vaqt seriyasi kabi qaraladi hamda moslik topiladi. Bu jarayonlarni ifodalash quyidagicha bo'ladi:

$$W(b^{old}, b^{new}) = (X \rightarrow Z) \rightarrow Y$$

Oltin qoida deganda mazkur ish doirasida ob'ekt faoliyatida (ishlab chiqarishga bog'liq parametrlari) ko'rsatkichlarning o'zgarishlarini me'yorga soluvchi yoki tekshirish andozasini beruvchi qandaydir $\varphi(x_i)$ funksiya sifatida qabul qilinadi. Funksiya ko'pchilik amaliy jixatidan chiziqli emas hisoblanadi. Misol uchun ko'p nuqtalardan o'tuvchi egri chiziq funksiyasi.

TAKLIF ETILGAN USUL

Endi φ funksiya asosida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bo'yicha berilgan (X, Y, Z) ma'lumotlarga ko'ra oldingi yo'qolgan birkalarni yangi birkalarga mos qo'yish usuli tatqiq etiladi. Algoritmning asosiy g'oyasi quyidagicha:

1. Oldingi davr ob'ektlarining barcha berilgan qiymatlari φ funksiya yordamida og'ishlar topiladi va ularni o'rtacha qiymati hisoblanadi. Natija 2 o'lchamli martitsadan bir o'lchamli ϵ_i vektorga o'tiladi;

2. Avval noma'lum davr elementlarining qiymatlari ϵ_i vektorga nisbatan muvofiqlashtiriladi (ma'lum xatolik intervaliga tushiriladi). Keyin, noma'lum davrning har bir vaqt seriyasi alohida-alohida ϵ_i vektor bilan mos qo'yilib, bir-biriga eng yaqinlari mos qo'yiladi;

3. Yangi davr ob'ektlarining barcha berilgan qiymatlari biror interpolyatsiya funksiya yoki o'rtacha qiymatlar yordamida og'ishlar topiladi va ularni o'rtacha qiymati hisoblanadi. Natija 2 o'lchamli martitsadan bir o'lchamli $\bar{\epsilon}_i$ vektorga o'tiladi;

4. ϵ_i va $\bar{\epsilon}_i$ vektorlar yaqinlik bo'yicha bir-biriga mos qo'yiladi. Bu birkalarning bog'lanishi bo'lib hisoblanadi.

Masalani yechishda ko'zlangan natija nuqtai nazaridan aslida noma'lum davr uchun birkalarni aniqlash kerakmi yoki yangi davrni aniqlashni o'zi yetarlimi? Agar noma'lum davr zarur bo'lmasa, algoritm soddalashadi, ya'ni xususiy xol bo'lgan (X, Y) to'plam ustida ish olib boriladi. Aslida φ funksiya mavjud bo'lganda Z noma'lum davr ko'rsatkichlari qaysi birkaga tegishli ekanligi aniqlanadi xolos, lekin uning natijasi yangi davr hisoblashlarda qo'llanilmaydi. Yangi birkalarni oldingi birkalarga mos qo'yishni yanada tushunali bo'lishi uchun aniq predmet soxa tanlash lozim. Misol sifatida sut chorvachilik ho'jaligi. Bunda sog'in sigirlarga birlashtirilgan identifikator vosita RFID quloq teglar hisoblanadi. Ob'ekt(sog'in)larni individual ishlab chiqarish kun mazgili sut miqdori. Oltin qoida esa laktatsiya davri uchun sut maxsuldorligi o'zgarish grafigini anglatuvchi laktatsiya egri chizig'I hisoblanadi.

REFERENCES

1. Babadjanov E.S. RFID texnologiyasi orqali hayvonlarni identifikatsiya qilish va ma'lumotlarni boshqarish //“Fan va ta’limda zamonaviy kompyuterli dasturlashtirish, telekommunikatsion texnologiya-larning bugungi zamon ko’rinishi va ularni o’qitishda innovatsion yondashish masalalari” Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to’plami. Nukus. 2021 yil 15-16 noyabr. 241-244 b.
2. Babadjanov E.S., M.A.Fayzullaeva. Ishlab chiqarishdagi RFID standartlar tahlili // “O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar” jurnali. «Best Publication». O‘zbekiston 2021. 3-son. 158-164 b.
3. Бабаджанов Э.С. Ақлли чорва фермер хўжаликларини ташкил қилиш масалалари ва ечимлари // Central Asian Journal of Education and Computer Sciences (CAJECS), ISSN: 2181-3213 VOLUME 1, ISSUE 4, 08.2022. P.6-19